

Фалій Вікторія¹Email: v.faliy_fmtp_9_25_b_d@knute.edu.ua<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305792>**Особистість в сучасних реаліях:
особливості, становлення, розвиток**

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Особистість у сучасних умовах стикається з викликами постійних змін, інформаційного перевантаження та віртуалізації спілкування, що вимагає вміння протистояти невизначеності та постійної гнучкості й адаптації. Сучасна людина в пріоритеті повинна розвивати навички самостійного сприйняття інформації (Шуст, 2019), самоконтролю, самовираження та саморозвитку для ефективного функціонування в динамічному соціумі.

У поняття «особистість» відсутнє чітке визначення, оскільки в соціології, психології, політології та інших суспільних науках воно трактується залежно від об'єкту дослідження даної науки. У соціології особистість виступає основним елементом суспільства. Особистість становить собою сукупність психосоціальних, культурних факторів, що впливають на людину, тим самим розвиваючи в ній світосприйняття, притаманне даному індивіду, та забезпечує його розвиток. Відповідно до суспільства, в якому народилася людина, від виховання, культури, ціннісних орієнтирів та інших соціальних факторів залежить формування її особистості.

Важливу роль в соціалізації та становленні людини відіграє духовність особистості. Виховання духовності – це, насамперед, формування моральної свідомості, тобто моральних принципів та норм, ідеалів особистості. Виховання та навчання займають вагоме місце в житті особи, оскільки саме це дає людині змогу адаптуватися до суспільства, приймаючи культуру, соціальні норми і правила (Богданова, 2011). Життєдіяльність особистості забезпечує можливість існування суспільства, виступаючи основною функцією збереження цілісності та розвитку даного суспільства. Також культурні, природні і соціальні чинники суспільства забезпечують життєдіяльність окремої людини.

Отже, суспільство існує завдяки особистості, яка спрямовує свій ресурс на його функціонування, і навпаки, існування суспільства дає змогу культурно рости і розвиватися окремому індивіду (Філіпчук, 2024). Беручи за приклад повоєнну відбудову України, варто зазначити, що особистість відіграє вагому роль у повному відновленні нашої держави, віддаючи свій ресурс, а взаємін отримуючи соціальний захист і гарантії.

Особливість становлення особистості полягає в тому, що це довгий процес, який ніколи не закінчується. Важливим чинником становлення є соціалізація особистості, адже вона охоплює різні сфери життєдіяльності людини, впливає на вибір способу життя та її подальших проявів. Соціалізація

¹ Студентка бакалаврату, соціологія, Державний торговельно-економічний університет

в широкому розумінні як процес становлення особистості вирізняється завдяки суспільству, котрому притаманні ті чи інші культурні особливості, менталітет, норми та цінності. Як вже зазначалось вище, особистість залежить від суспільства, а суспільство існує завдяки особистості, тож наші уявлення про моральність і інші чинники суспільного життя дещо змінилися, але водночас суспільство живе за встановленими формами і діє за тими самими законами, що і в минулому. Особистістю є окремий індивід, який, вбираючи в себе моральні норми, цінності, культуру, розвивається і стає окремою персоною, що живе в суспільстві.

Особлива роль у сучасному суспільстві належить освіті (Шуст & Дубовик, 2023), оскільки вона відкриває нам дорогу в майбутнє, робить нас соціально та інтелектуально розвиненими. Тому людині для сучасної адаптації (Шуст, 2025) необхідно навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості.

Сучасна людина може адаптуватися до реалій сьогодення завдяки навичкам саморозвитку, критичного мислення, зберігаючи психологічну стійкість та при цьому будучи відкритою до змін. Тому для становлення особистості потрібне виховання, соціалізація, громадянська діяльність. Важливу роль відіграє самоосвіта людини та примноження нею культурного надбання в суспільстві. Роль особистості в суспільстві є визначальною, оскільки без її існування неможливе існування суспільства. Розвиток відбувається починаючи з народження і впродовж всього життя людини. Як на мене, особистість яскраво виражається в мистецтві, політиці, громадянській діяльності, в різних формах самовираження. Надважливою є соціалізація, адже індивід в процесі входження в соціум реалізує свої особистісні якості, таким чином реалізуючись як член суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богданова, Н. (2011). Основні фактори формування життєтворчості особистості. *Освіта регіону*, (2), 266–271.
2. Філіпчук, О. Р. (2024). Формування національної ідентичності особистості в умовах сучасних викликів. *Педагогічна академія: наукові записки*, (8), 1–15.
3. Шуст, Н. Б., & Дубовик, С. М. (2023). Роль соціогуманітарних знань у процесі економічного відновлення України. У *Соціокультурні засади економіки і політики: взаємозв'язки, тренди, суперечності: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2023, Київ* (с. 234–238). Держ. торг.-екон. ун-т.
4. Шуст, Н. Б. (2019). Правове регулювання відкритих освітніх ресурсів як об'єкта цивільних правовідносин. У *Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі» (Т. 2), 1 бер. 2019, Київ* (с. 164–165). Вектор.
5. Шуст, Н. (2025). Штучний інтелект в освіті в умовах сучасного суспільства. У *Фундаментальні та прикладні проблеми суспільства: історія, сьогодення, майбутнє: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2025, Київ* (с. 289-292). Держ. торг.-екон. ун-т.